

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Bekmurodova Muyassar Yodgor qizi

YER RESURSLARINI BOSHQARISHDA QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISHINI

IXTISOSLASHTIRISH VA TARMOQLARINI TO'G'RI TAQSIMLASH

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/FEVRAL

